

**ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ ПО ЗАДАНЫМ КООРДИНАТАМ В
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ****CALCULATION OF DISTANCES BY GIVEN COORDINATES IN
FORESTRY RESEARCH****РЖЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ,***младший научный сотрудник,**Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции
и биотехнологии (ВНИИЛГИСбиотех).***RZHEVSKY STANISLAV GENNADIEVICH,***Junior researcher,**All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology
(VNIILGISbiotech).*

В данной работе представлен алгоритм и реализация программного кода приложения для редактора электронных таблиц, позволяющего рассчитывать по заданным географическим координатам расстояние между двумя пунктами на земной поверхности по параллелям, по меридианам, а также кратчайшее расстояние между ними (длину ортодромии). Для расчетов используется классическая формула гаверсинусов. Предложенное в данной работе программное обеспечение может быть применено в ботанике и лесном хозяйстве для решения широкого круга задач – в том числе, анализа результатов исследования географических культур.

This paper presents an algorithm and implementation of the program code of an application for a spreadsheet editor that allows you to calculate the distance between two points on the earth's surface by parallels, meridians, and the shortest distance between them (the orthodrome length) by given geographic coordinates. The classical haversine formula is used for calculations. The software proposed in this paper can be used in botany and forestry to solve a wide range of problems, including analyzing the results of a study of geographical crops.

Ключевые слова: географические культуры, координаты, ортодромия, гаверсинус, широта, долгота.

Key words: geographical cultures, coordinates, orthodrome, haversine, latitude, longitude.

Введение.
В лесном хозяйстве координаты важных объектов – в том числе, естественных лесных массивов и искусственных насаждений, вносятся в специальные реестры. Для проведения оценки свойств древесных культур периодически возникает необходимость определять расстояния между исследуемыми объектами. К примеру, это могут быть географические культуры, происходящие из одного источника и, в порядке эксперимента, высаженные в разных климатических зонах.

Так, в результате исследования географических культур дуба в республике Марий Эл показано, что происхождение деревьев оказывает влияние на их устойчивость к возбудителю

заболевания (мучнистой росе), хотя в не меньшей степени прослеживается зависимость от популяционной принадлежности дуба, а также индивидуальных особенностей деревьев [1].

Оценка географических культур сосны обыкновенной в Новосибирской области показала, что среди инорайонных климатипов в целом лучше растут популяции сосны из остепненных местообитаний западнее пункта испытаний, хуже – из таежных и предгорных; образцы более северного происхождения менее подвержены заселению насекомыми-вредителями; наибольший урожай шишек характерен для экземпляров северного и западного происхождения [2].

Исследование приживаемости, роста и продуктивности климатипов сосны обыкновенной в 21-летних географических культурах Архангельской области показало, что по запасу древесины на корню лучшими являются местный и близкие к нему климатипы из Карелии, а также потомства средне таежных сосен из Вологодской и Тюменской областей [3].

Для оценки влияния географического фактора на характеристики растущих культур необходимо соотносить эти свойства с расстоянием между источником их происхождения и местом произрастания на испытательной площадке.

Подобного рода задачи возникли еще прошедшие века при разработке методов навигации. В начале XIX в. был предложен надежный способ расчета расстояний по заданным координатам – так называемая формула гаверсинусов, частный случай проявления закона, который связывает стороны и углы сферических треугольников [4; 5].

Гаверсинус – вспомогательная тригонометрическая функция, являет собой половину версинуса, то есть расстояния от центральной точки дуги, измеряемой двойным данным углом, до центральной точки хорды, стягивающей дугу [6]. Гаверсинус центрального угла вычисляется по следующей формуле:

$$\text{hav}(\theta) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\theta)}{2} \quad (1)$$

Где θ – центральный угол, имеющий следующее отношение к расстоянию между точками:

$$\theta = \frac{L}{r} \quad (2)$$

Где L – прямое расстояние между точками (ортодромия), r – радиус земного шара.

Используя заранее рассчитанные гаверсинусы, расстояние между двумя объектами можно определить следующим образом:

$$L = 2r \times \arcsin\left(\sqrt{\text{hav}\theta}\right) \quad (3)$$

Где L – прямое расстояние между точками, r – радиус земного шара, $\text{hav} \theta$ – гаверсинус центрального угла между точками.

Исходя из заданных координат, ортодромное расстояние определяется следующим образом:

$$L = 2r \times \arcsin\sqrt{\text{hav}(\varphi_2 - \varphi_1) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\text{hav}(\lambda_2 - \lambda_1)} \quad (4)$$

Или, в развернутом виде:

$$L = 2r \times \arcsin \sqrt{\left(\sin^2 \frac{(\varphi_2 - \varphi_1)}{2} + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)}{2} \right)} \quad (5)$$

Где L – прямое расстояние между точками, r – радиус земного шара, φ_1, φ_2 – широты первой и второй точки, λ_1, λ_2 – долготы первой и второй точки.

Формулу гаверсинов можно успешно применять для расчета расстояний между географическими объектами с известными координатами, в том числе – между древесными насаждениями. Однако при этом неизбежен ряд допущений. Во-первых, любой древесный массив – протяженный объект, занимающий определенную площадь. Тем не менее, для удобства расчетов берутся координаты некой условной точки, попадающей в его пределы, кроме того, значения координат округляются. Во-вторых, подобные расчеты по упрощенной схеме ведутся исходя из модели сферической Земли, в то время как в действительности планета имеет более сложную форму. Но для большинства биологических исследований вполне достаточно точности, обеспечиваемой такими методами [7].

Целью данной работы являлась разработка компьютерного приложения, реализуемого в среде “Libre Office Calc” (или подобных программах-редакторах), которая позволяла бы оперативно рассчитывать расстояния по широте и долготе, а также ортодромное расстояние между парами объектов с заданными координатами.

Материалы и методы.

В качестве среды разработки была выбрана программа “Libre Office Calc” (версия 6.0), так как она является популярным, полнофункциональным и не требующем покупки лицензии программным продуктом. Однако, как показывает практика, приложения, написанные для “LibreOffice Calc”, довольно легко адаптируются в других офисных редакторах – к примеру, “Microsoft Office Excel”, “OpenOffice Calc”. Первым этапом разработки данного программного обеспечения являлось составление алгоритма необходимых расчетов с применением классических формул, используемых в навигации. Затем производились разработка и набор программного кода, после чего следовала апробация созданного приложения на координатах реальных географических объектов с проверкой альтернативными способами – с помощью онлайн-сервисов «Калькулятор координат» а также “Google Maps”.

Результаты и обсуждение.

Для определения расстояния между объектами по параллелям и меридианам, исходя из известных координат, необходимо установить соответствие между величиной угловой дуги параллелей и меридианов и фактическим расстоянием на местности. При этом можно использовать допущение, что все меридианы имеют одинаковую длину, так как проходят через два противоположных полюса и расстояние между полюсами служит их постоянным диаметром. В то же время, длина окружностей параллелей увеличивается от нулевого значения у полюсов до максимального на экваторе. Поэтому для пересчета угловых расстояний по долготе и широте в линейные используются разные формулы. Если объекты находятся на разных широтах, то расстояние между ними по линии «Запад-Восток» также будет двояким: на широте одного объекта и другого.

В данной реализации программного алгоритма принято следующие условие: исследуемые объекты находятся одном полушарии, хотя существует модификация формулы гаверсинов для антиподов [1].

Следует отметить еще одну особенность функционирования разрабатываемого алгоритма в компьютерном воплощении. Традиционно координаты записываются в угловой, ше-

стидесятиричной системе. В таком формате координаты выглядят следующим образом: $N_1^{\circ}N_2'N_3''$, где N_1 – градусы, N_2 – угловые минуты, N_3 – угловые секунды. Однако для расчетов на компьютерной технике более удобен другой способ записи координат, представляющей их в виде десятичных дробей одного числа. Формула гаверсинусов и вовсе требует представления величины углов в радианах. Для конвертирования значений координат можно использовать стандартные функции среды разработки.

Представим поэтапный алгоритм необходимых вычислений:

- 1) перевод шестидесятиричных координат в десятичные;
- 2) определение разности между десятичными координатами объектов: из широты одного вычитается широта другого, из долготы – долгота (при этом важен модуль результата);
- 3) определение расстояния между объектами по линии «Север-Юг» (по меридиану);
- 4) определение расстояния между объектами по «Запад-Восток» (по параллели) – на широтах первого и второго объектов;
- 5) определение кратчайшего расстояния между объектами (длины ортодромии).

Теперь рассмотрим формулы и коды, необходимые для реализации данного алгоритма в программной среде.

Для пересчета шестидесятиричных координат в десятичные используется следующая формула:

$$D=N1+N2/60+N3/360$$

Где D – значение координаты в десятичном формате, N_1 – градусы, N_2 – угловые минуты, N_3 – угловые секунды.

Рассмотрим реализацию данной формулы среде “LibreOffice Calc”. Если мы имеем текстовую запись координат в формате $N1^{\circ}N2'N3''$, в первую очередь необходимо разнести значения градусов, минут и секунд по разным столбцам (с помощью функции преобразования текстового формата в числовой). В результате мы получаем столбцы с числами, соответствующие градусам, минутам и секундам (при наличии). Затем создаем еще один столбик десятичных координат, применив следующую формулу (угловые секунды в данном расчете отсутствуют, так как значения пробных координат были округлены до минут):

$$D2=B1+C2/60$$

Где ячейка $D2$ содержит значение координат в десятичном формате, $B1$ – градусы, $C2$ – угловые минуты.

Получившиеся дроби следует округлить, установив размер дробной части в окне «Формат ячейки», в зависимости от требуемого уровня точности. На рис. 1 представлена первая часть интерфейса разрабатываемого приложения, в которой производится пересчет координат в десятичный формат.

Предварительно в столбцах R и Q вычисляется разность широт и долгот для пар пунктов.

Расстояние между точками по меридиану (Север-Юг) определяется по простой формуле, так как соответствие угловых единиц долготы длине дуги на сфере константно:

$$A=111,3 \times (\varphi_1 - \varphi_2)$$

Где A – расстояние между точками по меридиану, φ_1 , φ_2 – широты первой и второй точки.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Широта пункта 1	Градусы	Минуты	Десятичный формат	Широта пункта 2	Градусы	Минуты	Десятичный формат	Долгота пункта 1	Градусы	Минуты	Десятичный формат
2	67°51'	67	51	67,85	67°51'	67	51	67,85	32°57'	32	57	32,95
3	67°00'	67	0	67,00	67°51'	67	51	67,85	32°33'	32	33	32,55
4	64°45'	64	45	64,75	67°51'	67	51	67,85	43°14'	43	14	43,23
5	62°54'	62	54	62,90	67°51'	67	51	67,85	40°24'	40	24	40,40
6	59°10'	59	10	59,17	67°51'	67	51	67,85	38°00'	38	0	38,00
7	60°00'	60	0	60,00	67°51'	67	51	67,85	43°00'	43	0	43,00
8	61°55'	61	55	61,92	67°51'	67	51	67,85	51°30'	51	30	51,50
9	66°20'	66	20	66,33	67°51'	67	51	67,85	33°00'	33	0	33,00
10	64°45'	64	45	64,75	67°51'	67	51	67,85	55°55'	55	55	55,92
11	62°54'	62	54	62,90	67°51'	67	51	67,85	34°27'	34	27	34,45
12	61°40'	61	40	61,67	67°51'	67	51	67,85	33°40'	33	40	33,67
13	61°50'	61	50	61,83	67°51'	67	51	67,85	30°28'	30	28	30,47
14	61°40'	61	40	61,67	67°51'	67	51	67,85	36°33'	36	33	36,55
15	64°5'	64	5	64,08	67°51'	67	51	67,85	34°31'	34	31	34,52

Рис. 1. Первая часть визуального интерфейса разрабатываемого приложения: пересчет координат в десятичный формат

В формате “LibreOffice Calc” эта формула будет иметь следующий вид:

$$S2=(R2)*111,3$$

Где ячейка S2 содержит расстояние между точками по меридиану, R2 – разность широт первой и второй.

Расстояние между точками по параллели (Запад-Восток) зависит от широты местности и определяется по следующей формуле:

$$B = 111,3 \times \cos(\lambda_1 - \lambda_2) \phi_1$$

Где B – расстояние между точками по параллели, λ_1, λ_2 – долготы первой и второй точки, ϕ_1 – широта точки, для которой производятся вычисления.

В формате “LibreOffice Calc” эта формула будет иметь следующий вид:

$$T2=111,38*(\text{COS}(H2))*Q2$$

Где ячейка T2 содержит расстояние между точками по параллели, H2 – широту одной из точек в десятичном формате, Q2 – разность долгот первой и второй точки.

Если пункты находятся на разных широтах, то расстояние по параллели рассчитывается для каждого из них в отдельности. Для удобства можно рассчитать разность широт и долгот в отдельных ячейках. В дальнейшем они пригодятся в вычислении прямого расстояния.

Ортодромное расстояние между точками с заданными координатами с наибольшей точностью определяется по полной формуле гаверсинусов (формула (5)). В формате “LibreOffice Calc” она будет иметь следующий вид:

$$V2=(2*\text{ASIN}(\text{КОРЕНЬ}(((\text{SIN}(\text{РАДИАНЫ}(R2/2)))^2+\text{COS}(\text{РАДИАНЫ}(D2))*\text{COS}(\text{РАДИАНЫ}(H2))*(\text{SIN}(\text{РАДИАНЫ}(Q2/2)))^2)))))*6378,302$$

Где ячейка $R2$ содержит разность широт, $D2$ – широту пункта 1, $H2$ – широту пункта 2, $Q2$ – разность их долгот.

После написания программы была выполнена проверка расчетов при помощи сторонних сервисов, и она показала приемлемую точность вычислений. В случае применения полной формулы гаверсинусов, расстояние, рассчитанное программой, соответствовало результатам вычисления существующими геодезическими сервисами.

Заключение.

Представленное в данной работе приложение может быть успешно применено для расчета расстояний между объектами с заданными координатами и позволяет оперативно обрабатывать большие массивы информации, что может найти применение в исследованиях в сфере ботаники и лесного хозяйства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллов С.В., Яковлев А.С. Географические культуры дуба в республике Марий Эл // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2008. №4. С. 3.
2. Роговцев Р.В., Богун И.А. Географические культуры сосны обыкновенной в Новосибирской области // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2014. Т. 3. № 2. С. 295-302.
3. Наквасина Е.Н., Бедрицкая Т.В., Гвоздухина О.А. Селекционная оценка климатипов сосны обыкновенной в географических культурах Архангельской области. Известия высших учебных заведений // Лесной журнал. 2001. №. 3. С. 27-34.
4. Van Brummelen G. Heavenly Mathematics: The Forgotten Art of Spherical Trigonometry. Princeton: Princeton University Press, 2013. 190 p.
5. Inman J.W.C., Rivingtonand J.W. Navigation and Nautical Astronomy for the Use of British Seamen. Woodward C. & J. Rivington, 1835. 260 p.
6. Громов В.А., Ядута А.З., Гурьянова И.В. Математические вычисления в программировании // Высокие технологии и инновации в науке (сборник избранных статей Международной научной конференции. Санкт-Петербург). 2020. С. 254-258.
7. Киселев М.И., Ключин Е.Б., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. М.: «Академия», 2004. 481 с.

© Ржевский С.Г., 2024.